

Educação Especial E Políticas Públicas: Uma Educação Inclusiva Em Andamento

Special Education and Public Policies: An Ongoing Inclusive Education

ALINE FERNANDA DA SILVA¹

FABIANE FABRO²

RESUMO

Historicamente, a educação especial foi tratada de forma segregada, com instituições especializadas, distantes das escolas regulares. Embora morosa, a revisão e a implementação das leis de inclusão têm promovido políticas públicas, direcionando a educação a um modelo pleno e inclusivo, transformando conceitos ultrapassados e proporcionando igualdade e respeito aos alunos com deficiência. Contudo, mesmo com avanços significativos, persistem desafios como a carência de verbas, materiais, e a falta de adaptações arquitetônicas e de estratégias de ensino adequadas. O objetivo deste trabalho é investigar a evolução das políticas públicas na área da educação especial, analisando os avanços legislativos e identificando os principais desafios na busca por escolas verdadeiramente inclusivas. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos acadêmicos, livros, estatutos e sites para obter uma compreensão abrangente das diretrizes e iniciativas que moldam a educação especial. A pesquisa revelou que a inclusão é um processo em andamento: as matrículas de alunos com deficiência no ensino regular cresceram de 1,2% (2008) para 91,3% (2023). Apesar desse crescimento, a aplicação prática das políticas enfrenta obstáculos, como a formação docente insuficiente, a defasagem na infraestrutura e a carência de recursos multifuncionais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que é complementar ao ensino regular. Conclui-se que o sucesso da educação inclusiva depende de um compromisso coletivo entre governos, educadores e comunidade. É urgente que as políticas públicas sejam revisadas e atualizadas (como proposto no novo PNE 2024-2034), garantindo o investimento contínuo na valorização profissional e na melhoria da infraestrutura para que a equidade e o respeito às individualidades se tornem uma realidade consolidada, transformando o futuro da sociedade.

Palavras-chave: Igualdade; Respeito; Adaptações.

ABSTRACT

Historically, special education has been addressed in a segregated manner, with specialized institutions operating apart from regular schools. Although gradual, the revision and implementation of inclusion policies have fostered public initiatives that guide education toward a comprehensive and inclusive model, transforming outdated concepts and promoting equality and respect for students with disabilities. Nevertheless, despite significant progress, challenges persist, including insufficient funding, limited materials, and the lack of architectural adaptations and adequate teaching strategies. This study aims to investigate the evolution of public policies in the field of special education, analyzing legislative advances

¹ Discente do curso de educação especial.

² Professora regente do curso de educação especial do centro universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi E-mail: fabiane.fabro@regente.uniasselvi.com.br

Palavras-chave: Igualdade; Respeito; Adaptações.

ABSTRACT

Historically, special education has been addressed in a segregated manner, with specialized institutions operating apart from regular schools. Although gradual, the revision and implementation of inclusion policies have fostered public initiatives that guide education toward a comprehensive and inclusive model, transforming outdated concepts and promoting equality and respect for students with disabilities. Nevertheless, despite significant progress, challenges persist, including insufficient funding, limited materials, and the lack of architectural adaptations and adequate teaching strategies. This study aims to investigate the evolution of public policies in the field of special education, analyzing legislative advances and identifying the main challenges involved in the pursuit of truly inclusive schools. The methodology adopted was bibliographic research, drawing on academic articles, books, statutes, and online sources to obtain a broad understanding of the guidelines and initiatives that shape special education. The findings reveal that inclusion is an ongoing process: enrollment of students with disabilities in regular education increased from 1.2% (2008) to 91.3% (2023). Despite this growth, the practical implementation of these policies faces obstacles such as insufficient teacher training, infrastructure deficits, and a shortage of multifunctional resources for Specialized Educational Assistance (AEE), which is intended to complement regular schooling. It is concluded that the success of inclusive education depends on a collective commitment among governments, educators, and the community. Public policies must be urgently revised and updated (as proposed in the new National Education Plan—PNE 2024–2034), ensuring continued investment in professional development and infrastructure improvement so that equity and respect for individual differences become a consolidated reality, capable of transforming the future of society.

Keywords: Equality; Respect; Adaptations.

INTRODUÇÃO

A educação é um grande formador da sociedade, sendo um direito de todos e dever do Estado e da família, promovido e incentivado com a colaboração da sociedade. Neste contexto, a garantia de acesso ao ensino às pessoas com alguma deficiência é fundamental.

O cenário educacional enfrenta desafios significativos, como a falta de estrutura física adequada, escassez de materiais pedagógicos e uma defasagem acentuada em diversas regiões, dificultando a implementação de um ensino especial de qualidade dentro da escola regular. Embora as políticas públicas garantam o direito ao ensino regular, a modalidade da educação especial demanda um olhar ainda mais vasto e complexo.

A educação especial, como modalidade educacional, visa diminuir o peso social negativo da diferença entre seres humanos, sendo motivo de estudos e reflexões que buscam atentar para o significado social da exclusão. O ponto central de sua modalidade é a importância da inclusão. Essa discussão engloba a estrutura física das escolas, a competência dos professores em lidar com as diferenças e a gestão escolar.

Trabalhar a tolerância, a paciência e o discernimento das individualidades desde a infância almejam uma sociedade mais inclusiva, assertiva e respeitosa com a singularidade de cada pessoa.

Conforme Fávero et al. (2007), o Atendimento Educacional Especializado (AEE) está disponível no ensino regular das escolas públicas, em todos os níveis escolares (básico e fundamental). O AEE é um direito do aluno com deficiência e não substitui a escola comum, mas sim a complementa, removendo barreiras enfrentadas pelo aluno no ensino regular.

O objetivo geral deste trabalho é analisar o desenvolvimento e a implementação das políticas públicas na educação especial no Brasil. Os objetivos específicos são identificar os principais marcos legislativos da educação especial no Brasil, avaliar o impacto das políticas públicas na inclusão de estudantes com necessidades especiais em ambientes educacionais regulares e identificar os desafios persistentes na implementação eficaz das políticas e as oportunidades de melhorias futuras.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A inclusão na educação é um processo que visa garantir que todos os alunos, independentemente de suas diferenças, tenham acesso igualitário ao aprendizado e ao desenvolvimento pessoal.

Marco Legal e a Perspectiva Inclusiva

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) (BRASIL, 2008) tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Esta política orienta os sistemas de ensino para garantir acesso ao ensino regular, com participação e aprendizagem contínuas nos níveis mais elevados; com transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a superior; com oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE); e com acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.

A construção de uma escola inclusiva exige um compromisso de rever conceitos e paradigmas no contexto educacional, valorizando a diversidade dos alunos e buscando atender às suas necessidades, desenvolvendo seu potencial.

A evolução da legislação, desde a Constituição Federal de 1988, é clara, mas a realidade está defasada em relação às diretrizes conquistadas. A Tabela 1, publicada por Ferreira (2024), ilustra essa evolução:

Tabela 1 - Principais Políticas de Educação Especial e Incluso no Brasil

Política/Legislação	Ano de Publicação	Descrição	Principais Pilares
Constituição Federal	1988	Estabelece o direito à educação como direito de todos, incluindo pessoas com deficiência.	-Acesso à educação gratuita e de qualidade para todos. - Garantia de atendimento educacional especializado.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei n 9.394	1996	Define e organiza a educação no Brasil, incluindo princípios voltados para a educação especial.	-Atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino. - Integração de alunos com deficiência ao ensino regular.
Declaração de Salamanca	1994	Documento internacional que compromete o Brasil a promover a inclusão de pessoas com deficiência na educação regular.	-Incluso como princípio central da educação. - Acesso igualitário à educação para todas as crianças.
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC)	2008	Orienta a organização da educação especial em uma perspectiva inclusiva nas escolas regulares.	-Atendimento especializado no contraturno escolar. - Formação de professores. - Adequação dos currículos e recursos de acessibilidade.
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) - Lei n 13.146	2015	Institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, garantindo os direitos da pessoa com deficiência, incluindo na educação.	- Educação inclusiva em todos os níveis. - Direito ao auxílio de tecnologia assistiva.
Plano Nacional de Educação (PNE)	2014-2024	Estabelece metas para a educação brasileira, incluindo diretrizes para a	- Inclusão de todos os estudantes com deficiência no ensino regular. - Expansão da oferta de educação

Tabela 1 - Principais Políticas de Educação Especial e Incluso no Brasil

Política/Legislação	Ano de Publicação	Descrição	Principais Pilares
		educação inclusiva.	especial.'
Decreto n 7.611	2011	Regulamenta a oferta de educação especial, reafirmando o atendimento especializado dentro das escolas regulares.	-Atendimento especializado complementar.
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU)	2008	Tratado internacional que o Brasil ratificou, comprometendo-se com a promoção de uma educação inclusiva de qualidade.	-Acesso igualitário à educação inclusiva.

Fonte: Elaborada pelos autores com base em dados da Constituição Federal (1988), Lei de Diretrizes e Bases (1996), Política Nacional de Educação Especial (2008), Lei Brasileira de Inclusão (2015), e Declaração de Salamanca (1994).

Desafios do Ensino Inclusivo e o AEE

Apesar do arcabouço legal, a equidade ainda não é garantida. Reis (2025) enfatiza que a política de educação especial enfrenta desafios desde a educação infantil até a superior. Repensar práticas educacionais, currículo, infraestrutura e recursos pedagógicos é uma angústia coletiva.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e acessíveis para a plena participação do aluno. Contudo, está longe de suprir a necessidade mais específica do estudante, pois o aluno com defasagem precisa de uma equipe multifuncional (como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo) para um atendimento de qualidade e obtenção de resultados. Além disso, a falta de aperfeiçoamento dos professores na área, a escassez de recursos pedagógicos e a presença de barreiras arquitetônicas fazem com que o educador improvise, não alcançando o retorno total almejado.

A escola, na perspectiva inclusiva, reconhece as diferenças dos alunos e busca a participação e progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas (ROPOLI et al., 2010). Isso requer que o currículo seja flexível e que o ambiente escolar seja acessível, eliminando barreiras físicas e sociais, promovendo a empatia e o respeito mútuo.

METODOLOGIA

A pesquisa realizada centrou-se em investigar as políticas públicas na área da educação especial. Para isso, adotou-se uma abordagem de pesquisa bibliográfica, utilizando uma variedade de fontes secundárias, como artigos acadêmicos, livros, estatutos e sites. Este método permitiu uma compreensão abrangente e multidimensional das iniciativas e diretrizes que moldam a educação especial.

A pesquisa bibliográfica ofereceu uma base teórica sólida sobre a evolução histórica das políticas e forneceu informações sobre as regulamentações e diretrizes legais que as sustentam.

Instrumentos e Procedimentos de Coleta de Dados. Os artigos acadêmicos foram utilizados para proporcionar uma visão aprofundada e crítica sobre a implementação de políticas públicas, enquanto os sites ajudaram a complementar a pesquisa com dados atualizados e discussões em andamento sobre o tema. A concentração da pesquisa foi no desenvolvimento e implementação de políticas públicas, analisando como são desenvolvidas e executadas em diferentes contextos educacionais.

A análise de dados concentrou-se na avaliação do impacto das políticas públicas na inclusão de estudantes com necessidades especiais em ambientes educacionais regulares. Revelou-se a complexidade envolvida na formulação e implementação dessas políticas, identificando os desafios e as oportunidades para melhorias futuras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da implementação das políticas públicas de educação especial no Brasil revela uma trajetória com avanços notáveis, mas também com desafios persistentes.

Um dos aspectos a serem destacados é o diagnóstico do crescimento das matrículas e avanços legislativos em âmbito de ensino regular. Segundo Mendes (2024), há 15 anos a proporção de alunos com deficiência no ensino regular era de apenas 1,2% (640 mil matriculados). Em 2023, esse número alcançou 91,3%. Esse dado evidencia que a criação de leis e regulamentações específicas, acompanhado do aumento da conscientização sobre a importância da inclusão, impulsionou o crescimento das matrículas e o papel da escola como agente transformador.

No entanto, há clara discrepância entre lei e prática, consequentemente se explicitando desafios críticos. Apesar do aumento nas matrículas, o desafio de alcançar 100% de inclusão é considerável. Ferreira et al. (2024) enfatizam que, embora tenha havido progresso, ainda persistem desafios.

- **Falta de Infraestrutura:** Muitas escolas ainda carecem de rampas, elevadores e banheiros acessíveis, limitando a participação plena dos estudantes com deficiência.
- **Formação Docente Insuficiente:** A falta de aperfeiçoamento na área e a escassez de materiais e tecnologias adaptativas comprometem a qualidade do atendimento aos alunos com necessidades especiais.
- **Valorização Profissional:** A valorização dos profissionais da educação, essencial para a formação continuada, não foi alcançada, comprometendo a qualidade do atendimento.

A transformação necessária para incluir todos os estudantes exige repensar o papel das escolas, investindo na diversificação das estratégias pedagógicas e na incorporação de princípios de acessibilidade. O caminho para uma educação verdadeiramente inclusiva e eficaz é contínuo, exigindo reflexão sobre as práticas atuais e busca por aperfeiçoamento constante.

CONCLUSÃO

A análise das políticas públicas de qualidade no contexto educacional revela que, apesar dos avanços notáveis na legislação e no aumento das matrículas de alunos com deficiência no ensino regular, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir uma educação equitativa e de qualidade para todos.

A educação inclusiva visa integrar todos os estudantes em salas de aula regulares e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), mas sua implementação eficaz é dificultada pela formação continuada limitada dos professores, pela escassez de materiais e tecnologias adaptativas e pela acessibilidade arquitetônica precária em muitas instituições.

As principais conclusões são que a inclusão se mostra ainda um processo em andamento, mas o ritmo de progresso tem sido insuficiente para atingir os objetivos propostos de forma plena. Do mesmo modo, é urgente um investimento significativo na formação contínua dos educadores e na adaptação das infraestruturas escolares para atender aos padrões de acessibilidade. A colaboração entre governo, educadores e comunidades é fundamental para promover um ambiente educacional mais inclusivo e acessível.

Espera-se que o novo Plano Nacional de Educação (PNE 2024-2034) venha a ser adquirido com intensidade, trazendo o *upgrade* urgentemente necessário para que a equidade seja tão transformadora que o preconceito não exista mais, sendo normal ter em nossas escolas crianças com ou sem deficiência, respeitando suas peculiaridades.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. *Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva*. Brasília, DF, 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducuespecial.pdf>. Acesso em: 12 maio 2025.
- FÁVERO, E. A. G. et al. *Atendimento Educacional Especializado. Aspectos Legais e Orientação Pedagógica*. Brasília: MEC, 2007.
- FERREIRA, A. B. et al. Incluso escolar no Brasil: políticas públicas e desafios na Educação Especial. *ISCI revista científica*, 11(53), 13. Disponível em: <https://www.isciweb.com.br/revista/4252>. Acessado em: 20 abril 2025.
- MENDES, R. *Painel de indicadores da Educação Especial disponibiliza atualização de dados do Censo Escolar 2023*. Pinheiros, 16, agosto 2024. Disponível em: Painel de Indicadores da Educação Especial disponibiliza atualização de dados do Censo Escolar 2023 - Instituto Rodrigo Mendes. Acessado em: 05 maio 2025.
- REIS, J. A inclusão e a importância das políticas públicas de educação especial no contexto escolar. *Rhema Educação*, Arapongas. Disponível em: (<https://portal.rhemaeducacao.com.br/uploads/38d71baa7505857ff8d43b95b6adecb4.pdf>). Acesso em: 20 abril 2025.
- ROPOLI, E. A. et al. *A Educação Especial na Perspectiva da Incluso Escolar: A Escola Comum Inclusiva*. Brasília: MEC, 2010.